

TALLER #2

Basura marina producida a bordo

Resumen del taller

El segundo taller participativo se titula “Basura marina producida a bordo” y tiene como objetivo concienciar sobre la basura marina producida a bordo por los buques pesqueros, su gestión adecuada y fomentar un cambio de comportamiento hacia la adopción de mejores prácticas. Los objetivos específicos del taller son:

- Educar y concienciar a los participantes sobre la importancia de abordar los problemas de la basura marina e implementar las mejores prácticas a bordo.
- Identificar los elementos comunes de basura marina generados a bordo (por ejemplo, aparejos viejos, contenedores de pescado, aceites).
- Involucrar a los participantes en la definición de prácticas efectivas a bordo para gestionar la basura marina producida.
- Recopilar sugerencias sobre cómo difundir información y alentar a otros pescadores a adoptar prácticas similares.

Este taller incluye ejercicios informativos y prácticos y durará aproximadamente dos horas (ver la agenda propuesta).

Desarrollo del taller

Registro

El equipo de inscripción da la bienvenida a los participantes y les entrega la Hoja de Información para Participantes, dos Formularios de Consentimiento Informado, el Folleto de NETTAG+ y el Formulario de Retroalimentación. Se les pide que firmen la lista de asistencia y devuelvan el formulario de consentimiento informado firmado (cada participante debe quedarse con una copia).

Bienvenida (*plenaria*)

| 10 minutos

Se da la bienvenida a los participantes y se presenta brevemente el objetivo y las actividades previstas para el taller. Los participantes se dividirán aleatoriamente en pequeños grupos, con un máximo de seis elementos.

Ejercicio 1: Clasificación de la basura (grupo)

| 20 minutos

Los participantes de cada grupo comienzan nombrando a un portavoz para que presente los resultados en las sesiones plenarias. A continuación, se les pide a los participantes que clasifiquen diversos elementos de la basura, representados por imágenes en tarjetas impresas, como basura o no basura, colocando cada elemento en la sección correspondiente de la hoja de ejercicios (Figura 1). Una vez que se llega a un consenso, los participantes escriben el nombre de cada elemento en la columna correspondiente, para presentarlo en la sesión plenaria.

Ejercicio 1: Clasificar cada artículo como basura o no basura

NO ES BASURA

ES BASURA

NETTAG+

Ejercicio 1 | Grupo _____
Workshop #2 'Marine litter produced on board' | [add the location of the workshop] , [dd/mm/yyyy]

Figura 1. Ejemplo de la primera hoja de ejercicios (taller #2)

Ejercicio 2: Destino de los desechos (grupo)

| 20 minutos

El segundo ejercicio se divide en dos partes y tiene como objetivo identificar el destino de los desechos (identificados en el ejercicio anterior), en función de la experiencia de pesca de los participantes.

En la primera parte del ejercicio (Ejercicio 2A), se pide a los participantes que distingan entre los desechos arrojados por la borda y los desechos llevados a la orilla. Una vez que se llega a un consenso, los participantes escriben el nombre de cada elemento en la columna correspondiente de la hoja de ejercicios (Figura 2), para ser presentada en la sesión plenaria.

Ejercicio 2A: Con base en su propia experiencia, identifique el destino de cada artículo

The worksheet consists of two large, empty rectangular boxes side-by-side. The left box has a teal header with the text 'TIRAR POR LA BORDA'. The right box has a teal header with the text 'LLEVAR A LA ORILLA'. Below the boxes, there is a NETTAG+ logo and a line for 'Ejercicio 2A | Grupo: _____' followed by a line for 'Workshop #2 'Marine litter produced on board' | [add the location of the workshop] . [dd/mm/yyyy]'.

Figura 2. Ejemplo de hoja para el ejercicio 2A (taller #2)

En la segunda parte del ejercicio (Ejercicio 2B), se pide a los participantes que identifiquen el destino final de los desechos llevados a la orilla. Los desechos previamente identificados como 'Llevado a la orilla' deben asignarse a uno de los siguientes destinos: i) permanecer en el puerto, ii) depositarse en un contenedor de basura general, o iii) enviarse para reciclaje. Una vez que se llega a un consenso, los participantes escriben el nombre de cada elemento en la columna correspondiente de la hoja de ejercicios (Figura 3), para ser presentada en la sesión plenaria.

Presentación de resultados y debate (plenaria)

| 20 minutos

Tras los dos ejercicios iniciales, los participantes se reúnen en sesión plenaria para compartir y deliberar sobre los resultados. El portavoz de cada grupo muestra las hojas de ejercicios y presenta los hallazgos del grupo. Se fomenta un debate entre los participantes sobre el destino elegido para la basura (por ejemplo, qué elementos no se clasificaron correctamente como basura/no basura; ¿fue el destino más preciso? ¿Por qué no se separó la basura para reciclarla?). Al final, los moderadores presentan los resultados correctos, lo que fomenta una reevaluación de las evaluaciones iniciales.

Ejercicio 2B: Con base en su propia experiencia, identifique el destino de cada artículo de basura que se lleva a la orilla

DEPOSITAR EN PUERTO	CONTENEDOR DE BASURA VERDE	RECICLAJE

Exercise 2B | Group -----
Workshop #2 'Marine litter produced on board' | [add the location of the workshop] . [dd/mm/yyyy]

Figura 3. Ejemplo de hoja para el ejercicio 2B (taller #2)

Ejercicio 3: Acciones futuras y difusión (grupo)

| 20 minutos

De nuevo en grupos, y basándose en debates anteriores, se pide a los participantes que den sugerencias para reducir la basura marina producida a bordo y que seleccionen medidas a implementar a bordo y en los puertos. A continuación, se les pide que identifiquen los factores internos y externos que pueden influir en el éxito de las medidas propuestas mediante un análisis FODA. Tras llegar a un consenso, los participantes escriben sus sugerencias en la hoja de ejercicios (Figura 4).

Directrices generales para explicar el análisis FODA a los pescadores:

- **Fortalezas:** Cosas en las que los pescadores son realmente buenos o tienen una ventaja (p. ej. amplio conocimiento de los ecosistemas marinos locales y las prácticas pesqueras, fuerte sentido de comunidad y cooperación, una actitud positiva y voluntad de adoptar nuevas prácticas, adaptabilidad).
- **Debilidades:** Áreas que necesitan mejorar (p. ej. falta de conocimiento sobre nuevos métodos, dificultades para acceder a información o recursos financieros, resistencia al cambio).

Recursos y materiales

Los participantes dispondrán de un conjunto de materiales en las mesas de trabajo para realizar los ejercicios del taller, a saber:

- Tarjetas impresas con imágenes de basura o elementos que no sean basura,
- Cinco hojas de ejercicios por grupo (en formato A3) numeradas con el ejercicio práctico a realizar,
- Bolígrafos de colores.

En caso de que los socios decidan proporcionar una base teórica sobre el tema de la basura marina, se pueden utilizar las diapositivas del seminario correspondientes al taller 2.

TALLER #2

Basura marina producida a bordo

Recursos

2º TALLER

Basura marina producida a bordo

Agenda

Lugar | Fecha | Hora

- | | |
|----------------------|---|
| 13:45 - 14:00 | Registro |
| 14:00 - 14:10 | Bienvenida |
| 14:10 - 14:30 | Ejercicio 1: Clasificación de la basura |
| 14:30 - 14:50 | Ejercicio 2: Destino de la basura |
| 14:50 - 15:10 | Presentación de resultados y debate |
| 15:10 - 15:30 | Ejercicio 3: Acciones futuras y difusión |
| 15:30 - 15:50 | Presentación de resultados y debate |
| 15:50 - 16:00 | Conclusiones finales del taller |
| 16:00 - 16:20 | Pausa para el café |

Formulario de evaluación

Le pedimos que se tome un momento para dar su opinión sobre el taller. Sus respuestas se utilizarán para mejorar los futuros talleres de NETTAG+.

Nombre (opcional): _____

En una escala de 1 a 4, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 4 es totalmente de acuerdo, por favor encierre en un círculo la respuesta más apropiada:

1. El lugar del taller fue:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Cómodo | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Bien ubicado | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) La comida y los refrescos eran adecuados | 1 | 2 | 3 | 4 |

2. El contenido del taller fue:

- | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|
| a) Pertinente | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Completo | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Fácil de entender | 1 | 2 | 3 | 4 |

3. El taller se realizó:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Buen ritmo | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Los descansos eran suficientes | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Una buena mezcla entre la teoría y las actividades | 1 | 2 | 3 | 4 |

4. Los instructores:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Son conocedores | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Se encuentran bien preparados | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Responden a las preguntas de los participantes | 1 | 2 | 3 | 4 |

5. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este Taller?

6. ¿Qué es lo que menos te ha gustado de este Taller?

Gracias por participar, agradecemos sus comentarios.

Información sobre la basura marina

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Indicar el lugar | Indique la fecha dd/mm/aaaa

TRANSPORTE

El océano es esencial para el transporte marítimo

REGULA EL CLIMA

cubriendo el 70% de la superficie de la Tierra ayuda a regular la clima

> 50% O₂

AIRE QUE RESPIRAMOS

produce más de la mitad del oxígeno del mundo

ECONOMÍA AZUL

Varios miles de millones de euros se generan a partir de los océanos

OCIO

ofrece actividades únicas, como pesca, surf, buceo

VÍVERES

Fuente de mariscos, pescados e ingredientes esenciales

MEDICINA

Muchos productos médicos provienen del océano

IMPORTANCIA DE NUESTRO OCÉANO

Principales amenazas oceánicas

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

1 NO POVERTY	2 ZERO HUNGER	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING	4 QUALITY EDUCATION	5 GENDER EQUALITY	6 CLEAN WATER AND SANITATION
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH	9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE	10 REDUCED INEQUALITIES	11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES	12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
13 CLIMATE ACTION	14 LIFE BELOW WATER	15 LIFE ON LAND	16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS	17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS	

UN, 2022: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/img/info/Goal-14.pdf>

BASURA MARINA

EEA: <https://youtu.be/T7Cb44ab-YI>

Funded by
the European Union

¿Qué es la basura marina?

“ Cualquier material sólido persistente, fabricado o procesado que sea desechado, eliminado o abandonado en el entorno marino y costero. ”

UNEP (1995)

- desechados deliberadamente en el mar, ríos o playas
- indirectamente al mar con ríos, aguas residuales, aguas pluviales o vientos
- pérdida accidental, incluido el material perdido en el mar con mal tiempo (artes de pesca, carga)
- deliberadamente dejados por personas en playas y costas

¿De dónde viene?

20%
del mar

- Containers perdidos
- Artes de pesca extraviadas o descartadas (por ejemplo, pesca, acuicultura, transporte marítimo, plataformas petrolíferas, parques eólicos)

¡El océano es el destino final de la basura!

80%
de tierra

Las principales causas son la mala gestión de los residuos y la basura en la tierra

- Basura tirada en las ciudades, en la playa...
- Vertidos de residuos industriales
- Basura arrastrada por el viento
- Vertederos mal gestionados
- Microperlas de productos de higiene
- Basura relacionada con las aguas

Basado en: AEMA, 2023. De la fuente al mar: la historia no contada de la basura marina

Funded by
the European Union

¿A dónde va?

Gran parte de la basura marina se encuentra en el fondo del mar!

70% de la basura marina se encuentra en el fondo del mar

15% Superficie y columna de agua

15% Playas y aguas costeras

¿A dónde va?

- Los fragmentos de basura pueden ser transportados a través de los mares y océanos a largas distancias por corrientes y giros y acumulados en áreas de "islas de basura" en alta mar
- La Gran Isla de Basura del Pacífico es la más conocida
- Tiene una superficie estimada de 1,6 millones de km² (3 veces el tamaño de Francia)

1. Corriente del Pacífico Norte, 2. Corriente del Océano Índico, 3. Corriente del Pacífico Sur, 4. Corriente del Atlántico Sur, 5. Corriente del Atlántico norte

Mira el video de [The Ocean Cleanup](https://theoceancleanup.com/great-pacific-garbage-patch/) para obtener más información:

<https://theoceancleanup.com/great-pacific-garbage-patch/>

Explicación de la Gran Isla de Basura del Pacífico

¿Qué tipo de basura?

Data source (graph): [European Parliament](#), 2018

85% de origen terrestre es de plástico

Los 10 artículos de plástico desechables más utilizados

Abordado por la Directiva de la UE 2019/904 sobre plásticos de un solo uso

Bastoncillos de algodón

Envases

Cubiertos y pajitas

Colillas

Globos y palos de globos

Bolsas de plástico

Recipientes para alimentos

Paquetes y envoltorios

Vasos

Toallitas húmedas y artículos

Sanitarios

Funded by
the European Union

Data source: European Commission, 2018
https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics_en

Fuentes de plásticos en el medio ambiente

La fuente

La principal fuente de basura marina es la **mala gestión de los residuos plásticos**, que se filtra lentamente al medio ambiente.

En 2018, ascendió a **3 millones** de toneladas. Aproximadamente el **80% de la basura marina** procede de tierra, **mientras que el 20%** procede del mar.

Pesca y transporte marítimo

Acuicultura

Hogares, en particular inodoros

Desbordamiento y vertidos en plantas de tratamiento

Desgaste de las ruedas de los coches

Industrias

Vertidos ilegales y vertederos insalubres

Sources of mismanaged plastic waste

Agricultura

Turismo y consumismo

¿Cómo se propagan los plásticos al medio ambiente?

Adapted from: <https://www.eea.europa.eu/media/infographics/sources-and-pathways-of-plastics/view>

Basura plástica en el mar

BASURA PLÁSTICA EN EL MAR

GLOBAL EMERGENCIA

más de 150 millones de PLÁSTICOS

1 tons PLÁSTICOS → por cada → 3 tons PESCADO

PLÁSTICOS ← más que → PECES

WWF (2018). Out of the plastic trap saving the Mediterranean from plastic pollution

Microplásticos

¿Qué son los microplásticos y de dónde provienen?

- Los microplásticos son pequeñas piezas de material plástico que suelen tener un **tamaño inferior a 5 mm**
- Se originan por la degradación de objetos de plástico más grandes, como bolsas de plástico, botellas o redes de pesca
- Se libera directamente en el medio ambiente en forma de pequeñas partículas

European Parliament 2018. [Microplastics: sources, effects and solutions](#), accessed Nov. 2023

Based on <https://mp-1.itrcweb.org/environmental-distribution-fate-and-transport/#gsc.tab=0>

Funded by
the European Union

Plásticos y microplásticos

Algunas cifras en el medio marino

- Los desechos plásticos ingresan al océano a un ritmo de **11 millones de toneladas métricas por año** (The Pew Charitable Trusts and SYSTEMIQ, 2020)
- Más de **200.000 toneladas** de residuos plásticos llegan al mar Mediterráneo cada año, una cifra que se espera que se duplique si no se toman medidas significativas (IUCN, 2020)
- Investigaciones recientes estiman que al menos **14,4 millones de toneladas** de microplásticos han llegado al fondo de los océanos del mundo (Barrett *et al.*, 2020)

Plásticos y microplásticos

Impactos en el medio marino

Facilitar la propagación de enfermedades o especies invasoras

Asfixiando la vida marina
(impidiendo el flujo de oxígeno y nutrientes y bloqueando la luz, reduciendo el número de organismos)

Atrapando animales
(aves, peces, tortugas y mamíferos en abandono Artes de pesca y envases de plástico)

Los microplásticos **afectan a las especies** que viven en **el fondo** y causan alteraciones en los ecosistemas

Dañan los arrecifes de coral
(privan de oxígeno y luz, dañan físicamente y aumentan el riesgo de enfermedades)

Ingestión de plástico
(estrés fisiológico, daño toxicológico e inanición)

Efectos tóxicos nocivos
(Los plásticos pueden contener muchas sustancias químicas, algunas de las cuales son peligrosas)

BASURA DERIVADA DE ACTIVIDADES PESQUERAS

CABOS

Fuente importante de microplásticos (cuanto más vieja es la cuerda, más microplásticos se liberan)

PINTURAS

Las pinturas y antiincrustantes contienen aditivos y liberan microplásticos

APAREJOS PERDIDOS

líneas, nasas o redes perdidas en el mar

BASURA

producidos a bordo y arrojados por la borda

BASURA PROCEDENTE DE LA PESCA

BASURA PRODUCIDA A BORDO

Basura producida a bordo

Basura producida a bordo

¿Cuánto tiempo tarda en degradarse?

SERVILLETAS
2-4 semanas

CAMISA DE
ALGODÓN
2-5 meses

GUANTES DE
LANA
1 año

CALCETINES
DE LANA
1-5 años

COLILLAS DE
CIGARRILLOS
2-14 años

LATA DE
ALUMINIO
200 años

BOTELLAS DE
VIDRIO
indeterminado

BOYA DE
ESPUMA
50 años

BOYA DE
APAREJOS DE
PESCA
80 años

ANZUELO
600 años

LINEA DE
NYLON
650 años

Funded by
the European Union

Indicative numbers from different sources:
Safet4Sea; SRAM; Joly & Coulis, 2018; Futurism

BASURA MARINA RECOGIDA PASIVAMENTE

Basura marina recogida en redes de pesca

1. Deteriora los aparejos
2. Deteriora las capturas
3. Trabajo extra para los pescadores

€61.7 millones/año

Pérdidas económicas causadas por la basura marina a la flota pesquera de la UE

Basura marina atrapada en redes de pesca

Impactos económicos en el sector pesquero

- Los residuos plásticos flotantes pueden afectar a los **sistemas de refrigeración del motor** y enredarse en las hélices (Takehama, 1990; McIlgorm et al., 2011)
- La basura atrapada en los aparejos de pesca puede ser responsable de **dañar los aparejos de pesca, devaluar las capturas** e incluso **dañar los barcos pesqueros** (Thomson et al., 2004; Andrady, 2011)
- El coste económico total de este impacto se ha estimado en casi **61,7 millones** de euros solo en la Unión Europea (Mouat et al., 2010; Acoleyen, 2014)
- Los costes de retirada de la basura de las redes de pesca, los daños a las capturas, la reparación de los aparejos, las hélices enredadas y los sistemas de refrigeración obstruidos representan entre el 1 % y el 5 % de los ingresos de los buques.

(FAO, 2018)

APAREJOS DE PESCA PERDIDOS

Artes de pesca perdidas

Artes de pesca abandonadas, perdidas o descartadas (ALDFG)

- Las Redes de Pesca Fantasma representan alrededor del **10%** del volumen de residuos plásticos presentes en los océanos (IUCN, 2021)
- Eso significa que entre **500.000** y **1 millón de toneladas** de aparejos de pesca se pierden en el océano cada año (WWF, 2020)
- Los desechos relacionados con la pesca son la categoría más grande por volumen que se encuentra en la basura de las playas (UNEP, 2021)
- Los aparejos perdidos pueden seguir pescando durante años ("pesca fantasma") con un alto impacto en los ecosistemas marinos y, en consecuencia, en las poblaciones de peces. (WWF, 2020)
- La UE estima que alrededor del **20%** de los artes de pesca utilizados en Europa están dispersos en el mar Mediterráneo, aproximadamente **11.000 toneladas** (INTEMARES, 2023)

Impactos ecológicos y socioeconómicos derivados de la pérdida de aparejos

<p>Microplásticos Los componentes de plástico de los aparejos abandonados se descomponen en pedazos de microplástico, contaminando el océano</p>			
<p>Reducción del valor de uso de las zonas costeras Los aparejos abandonados pueden terminar en hábitats cercanos a la costa, lo que reduce los valores socioeconómicos del turismo, la educación y la investigación</p>			

Gilman *et al.*, 2023. Introduction to the Marine Policy special issue on abandoned, lost and discarded fishing gear

CICLO DE PESCA FANTASMA

Adapted from www.bluetubebeach.org/blog/ghost-fishing/

OLIVE RIDLEY PROJECT

GHOST FISHING EXAMPLES

Projeto Tamar Brazil/Marine Photobank/Courtesy of World Animal Protection

© Emma Hedley

© Shutterstock / Ian Dyball

© Brian J. Skerry - National Geographic Stock

© Shutterstock / VisionDive / WWF-Sweden

Causas de la pérdida de aparejos de pesca

Causas directas

- Malas condiciones meteorológicas
- Enganches en el fondo (rocas)
- Conflictos con flotas menos respetuosas
- Naufragios y otros pecios artificiales
- Interacciones con buques

Causas indirectas

- Falta de instalaciones de eliminación de residuos
- Acceso reducido a elementos de gestión y eliminación
- Alto costo de las instalaciones de eliminación de residuos (incineradoras)

Adapted from [World Animal Protection](#) (accessed Nov. 2023) and UNEP, 2021

Artes de pesca perdidas

NetTag project results (2019)

- **Artes de pesca que se pierden con mayor frecuencia:** trampas y pequeños trozos de redes
- **Motivos de pérdida de aparejos:** tipo de fondo, naufragios, condiciones meteorológicas adversas, mal manejo de los aparejos o interacciones con otros aparejos de pesca
- **Puntos críticos para la pérdida de aparejos:** zonas de pesca caracterizadas por fondos irregulares (como fondos rocosos, arrecifes, pecios) o zonas de alta actividad hidrodinámica.
- **Costes de recuperación de aparejos perdidos:** un barco arrastrero puede gastar entre 5000€ y 12000€
- **Incentivos financieros para reciclar artes de pesca:** diferentes programas nacionales/locales (no son muy conocidos por todos los pescadores)

Notificación y recogida de aparejos de pesca perdidos

¿Por qué es importante?

- Cuando se pierde el equipo, a menudo se puede recuperar si se conoce su ubicación.
- Comprender el alcance, la ubicación y las causas de la pérdida de aparejos es clave para desarrollar estrategias efectivas de prevención y mitigación
- **La recuperación de los aparejos perdidos es la única forma de eliminar sus impactos negativos**
- En el caso de ciertos aparejos de pesca, como las redes de enmalle, la recuperación rápida es más eficaz (la recuperación tardía puede provocar la pérdida de la integridad estructural, la reducción de la capacidad de pesca y la reducción de los efectos negativos)
- En el caso de las trampas y las nasas, las recuperaciones tardías (realizadas días o semanas después de la pérdida) pueden mitigar eficazmente los impactos negativos significativos en las especies

Funded by
the European Union

Drinkwin 2022. [Reporting and retrieval of lost fishing gear: recommendations for developing effective programmes](#)

Aparejos perdidos | Redes de enmalle

GILLNETS

- Las redes de enmalle son artes de pesca pasivas, funcionan como una "pared" estática en el agua, atrapando peces que se enredan
- Es altamente susceptible a perderse, a menudo se descuida debido a su asequibilidad y facilidad de reemplazo
- Continúa capturando peces después de perderse, impactando en el fondo marino incluso cuando pierde flotabilidad
- Recomendaciones: Implementar el marcado de aparejos, explorar materiales alternativos e incentivar los esfuerzos de recuperación para minimizar su impacto ambiental.

WWF 2020. Ghost Gear Report

Probabilidad de pérdida

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5

Impacto una vez perdido

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

Aparejos perdidos | Nasas

POTS & TRAPS

- Cuando se pierden, las nasas y las trampas continúan atrayendo a los animales debido al cebo persistente, creando un bucle de retroalimentación con carroñeros que se aprovechan de los animales atrapados
- Como este arte de pesca suele estar atado con una boya, los enredos pueden ocurrir
- Algunos países aplican directrices o regulaciones, lo que obliga a implementar mecanismos de rastreo (marcado GPS) de los dispositivos

WWF 2020. Ghost Gear Report

Funded by
the European Union

Probabilidad de pérdida

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5

Impacto una vez perdido

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

Perdida de aparejos | FADs

FADs

- A menudo se construyen con redes de redes de cerco antiguas, lo que supone un riesgo de enredo para los peces y otros animales alrededor de los DCP, así como para los depredadores que se sienten atraídos por las agregaciones de especies
- Si bien muchos DCP a la deriva se rastrean utilizando boyas satelitales, es una práctica común dejar de rastrear DCP a la deriva, en lugar de recuperarlos, cuando se alejan de las zonas de pesca
- Cuando se pierden generan la agregación y el enredo de especies en sus redes

WWF 2020. Ghost Gear Report

Funded by
the European Union

Probabilidad de pérdida

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5
		Anclado		Deriva

Impacto una vez perdido

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

Perdida de aparejos | Palangres

HOOKS & LINES

- A menudo se desechan cuando se dañan, ya que pueden ser baratos dependiendo del tipo de pesca
- Los palangres pueden abarcar largas distancias, pero su impacto cuando se pierden es menor que el de otros aparejos de pesca, especialmente si se despliegan lejos de la superficie
- Sin embargo, los anzuelos cebados continúan atrapando peces, creando un bucle de retroalimentación con depredadores más grandes que se alimentan de peces cebados
- Las cuerdas principales unidas a los anzuelos están hechas de materiales derivados del plástico, lo que representa un riesgo de enredo para las aves si están cerca de la superficie
- Los anzuelos curvos seguros para tortugas ayudan a mitigar el atrapamiento de las tortugas marinas, reduciendo este impacto específico

WWF 2020. Ghost Gear Report

Probabilidad de pérdida

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5

Impacto una vez perdido

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5

Handline Longline

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

Pérdida de aparejos | Redes de arrastre

TRAWL NETS

- Muy caras: los pescadores tratan de no perderlas
- A menudo están equipadas con dispositivos de marcado para el seguimiento en caso de pérdida, pero la pérdida completa del aparejo es poco habitual.
- La pesca de arrastre cerca del fondo marino, puede provocar el desgarrar de alguno de los paños del aparejo
- Las redes de arrastre depositadas en el fondo marino no capturan mas peces pero pueden enredar a otras especies como los cangrejos y afectar el fondo marino
- Las redes de arrastre de superficie son generalmente de polipropileno, pueden flotar si se rompen sin pesos ni capturas, teniendo impactos negativos similares a los DCP

WWF 2020. Ghost Gear Report

Funded by
the European Union

Probabilidad de pérdida

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5

Aguas medias Fondo

Impacto una vez perdido

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5

Aguas medias Fondo

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

Pérdida de aparejos | Redes de cerco

PURSE SEINE NETS

- Los segmentos de las redes pueden perderse involuntariamente si se dejan en cubierta: Los contenedores dedicados a las secciones de reparación mitigan este riesgo
- Grandes segmentos de redes de cerco pueden causar daños similares en la superficie del mar que los DCP y los segmentos de redes de arrastre flotantes
- La pérdida de redes enteras es muy rara y se realizan intensos esfuerzos de recuperación de las redes perdidas debido a su alto valor económico y costo de reemplazo
- Es probable que las redes de pesca con peso perdido se hundan en el lecho marino, lo que plantea riesgos de enredo para otros animales si el tamaño de la malla es pequeño
- En el lecho marino, estas redes pueden afectar a la biodiversidad o ser desplazadas por las corrientes de fondo una vez que se degrada la captura contenida

WWF 2020. Ghost Gear Report

Funded by
the European Union

Likelihood of loss

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5

Impact once lost

VERY LOW	LOW	MEDIUM	HIGH	VERY HIGH
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

BYCATCH

Bycatch

- La captura incidental abarca las **capturas no intencionales** durante las operaciones de pesca, que se extienden más allá de las especies objetivo
- La **red de arrastre, el palangre y la red de enmalle** tienen las tasas más altas de captura incidental
- Amenaza importante para las especies marinas vulnerables: tortugas marinas, aves marinas, elasmobranquios, mamíferos marinos, corales y esponjas
- También **impactan en la rentabilidad y sostenibilidad de las pesquerías**

Aves marinas

- Las aves marinas corren el riesgo de enredarse en diversas artes de pesca, incluidos los **palangres, las redes de arrastre y las redes en general**
- Se estima que **200.000 aves** marinas sufren muertes accidentales anualmente en Europa debido a las interacciones con los aparejos de pesca
- Las aves marinas, atraídas por el cebo utilizado por los pescadores, a menudo son víctimas de anzuelos y enredos en aparejos de pesca
- Los diversos hábitos alimenticios, aumentan la vulnerabilidad de las aves marinas a las interacciones con los aparejos de pesca

BirdLife International; NOAA

How bycatch occurs

BirdLife International: https://youtu.be/0_a3oXbfsXo

Funded by
the European Union

Making fisheries safe for seabirds

BirdLife International: https://youtu.be/YGK_1xAZiWQ

Medidas de minimización de las capturas accesorias con redes de enmalle:

- **“Espantapájaros”**: simula un depredador (águila o halcón) que ahuyenta a las aves de la zona de la operación de pesca
- **Ajustes nocturnos**: Cuando se reduce la actividad de las aves marinas
- Limpieza adecuada de las redes y eliminación de los descartes fuera de los períodos de pesca: Minimizan la atracción de las aves
- **Mayor visibilidad de la red**: agregue una malla de alta visibilidad a la parte superior de la red o luces LED
- Aumento de la profundidad de trabajo del aparejo

Medidas de minimización de las capturas accesorias con palangre:

- **“Espantapajaros”:** Simula la presencia de un depredador (águila o halcón) para disuadir a las aves
- **‘Líneas espantapájaros’ o líneas tori:** serpentinas de colores, para disuadir a las aves de la popa de la embarcación
- **Colocación de redes/sedales por la noche:** Para evitar las horas punta de alimentación de las aves marinas
- **Líneas lastradas:** Para aumentar la tasa de hundimiento de los anzuelos cebados, reduciendo el riesgo de enganche de aves

Medidas de minimización de las capturas accesorias con redes de arrastre:

- **Tori lines:**
- Ajustes nocturnos

Hacer que las pesquerías sean seguras para las aves marinas

- Ejemplos de líneas espantapájaros o líneas tori

Video: <https://vimeo.com/709031744>

Video: <https://youtu.be/szNQpQzETK4?feature=shared>

Tortugas marinas

- Las tortugas marinas han sobrevivido durante más de 200 millones de años
- Hay 7 especies reconocidas en el mundo
- En Europa, las tortugas se encuentran principalmente en el mar Mediterráneo
- Las tortugas son **especies migratorias**; Tardan entre **20 y 30 años en madurar y pueden vivir más de 100 años**
- Las tortugas tienen un **papel importante en el mantenimiento de los ecosistemas** y reflejan la salud del medio marino
- **6 de las 7 especies** están catalogadas como **vulnerables**, en peligro o en peligro crítico en la Lista Roja de la UICN

-> Especies que crían en el Mediterráneo

-> Especie de tortuga más grande
-> Visitante ocasional del Mediterráneo y del Atlántico NE

Source: [WISE MARINE](#); [MEDASSET](#); [WWF 2022](#).

Tortugas marinas

- La captura incidental representa una amenaza significativa para todas las especies de tortugas marinas a nivel mundial, lo que provoca cientos de miles de muertes al año
- Las tortugas respiran aire y pueden ahogarse si se sumergen durante mucho tiempo, como puede suceder cuando son capturadas por redes de arrastre o fijas
- Las tortugas capturadas incidentalmente por palangres suelen ser liberadas vivas, pero algunas pueden morir al ingerir la línea.
- La aplicación de códigos de buenas prácticas a bordo que pueden reducir la alta mortalidad de las tortugas capturadas: Mantener a cualquier tortuga aparentemente débil a bordo hasta que vuelva a estar activa
 - Corta la línea muy cerca de la boca

Source: [EuroTurtles](#); [WWF 2022](#).

Funded by
the European Union

Hacer que las pesquerías sean seguras para las tortugas marinas

Dispositivo Excluidor de Tortugas (TED)

- una rejilla que desvía las tortugas marinas y otra fauna marina de gran tamaño fuera de una red de arrastre, ya utilizada en redes de arrastre de camarones tropicales

Source: [WWF 2022](#).

Video: <https://youtu.be/jyhumLE7B40>

Funded by
the European Union

WHY ARE SHARKS IMPORTANT?

En los océanos existen **500 especies** de tiburones.

Whale shark

Goblin shark

Han habitado nuestros océanos durante más de **400 millones de años.**

Basking shark

Zebra shark

Tiger shark

Angel shark

Algunos son **top predators**, otros son el **Equipo de limpieza** del océano.

Catshark

Blue shark

Scalloped hammerhead

Epaulette shark

Bonnethead

Sus diversos roles son parte de un equilibrio necesario para tener **océanos sanos.**

Tiburones

WHY ARE SHARKS IMPORTANT?

Hasta **100 millones** de tiburones pueden ser capturados cada año por la pesca comercial.

Muchas poblaciones de tiburones han **disminuido en más del 90%**, debido a la sobrepesca, el cambio climático y la reducción de su hábitat.

La pérdida de tiburones puede alterar el delicado **equilibrio ecosistémico** que ayudan a mantener.

Nuestro futuro depende de los océanos.

El efecto dominó de un océano sin tiburones puede ser potencialmente devastador.

Mamíferos marinos

- Los mamíferos marinos desempeñan funciones ecológicas cruciales y son indicadores de la salud de los ecosistemas marinos
- Por lo general, son muy móviles, poseen grandes tamaños corporales y tienen bajas tasas de reproducción
- Lo que los hace vulnerables a los factores estresantes relacionados con el ser humano
- La desaparición de grandes depredadores (por ejemplo, los delfines) tiene un impacto más amplio en el medio ambiente y los recursos marinos
- La captura incidental y el enredo en los aparejos de pesca representan la mayor amenaza para las especies de mamíferos marinos a nivel mundial
- Aunque es ilegal capturar mamíferos marinos, más de 600.000 mamíferos marinos son capturados accidentalmente cada año en todo el mundo por flotas poco responsables.

BOTTLENOSE DOLPHIN

LONG-FINNED PILOT WHALE

GRAY SEAL

Source: [FAO](#); [CETAMBICION project](#)

Mamíferos marinos

¿Por qué ocurre el Bycatch?

- Misma zona de pesca o especie objetivo (competencia trófica)
- Atraer delfines cerca de barcos pesqueros (depredación)
- Falta de visibilidad/selectividad de algunos artes de pesca que capturan accidentalmente animales no objetivo

Source: [CETAMBICION project](#)

Mitigación del Bycatch de mamíferos marinos

- Mejora de la visibilidad de los artes de pesca
 - ✓ Disuasores acústicos pasivos o pasivos
 - ✓ Reflectores acústicos
 - ✓ Señal de aviso informativa (proyecto DOLPHINFREE)
 - ✓ Cambio de color de la red
 - ✓ Luces en las redes
- Modificación de las artes de pesca
 - ✓ Modificación de las redes
 - ✓ Sistema de exclusión en redes de arrastre
 - ✓ Artes de pesca "inteligentes"
- Cambios en las prácticas pesqueras
 - ✓ Artes de pesca alternativas
 - ✓ Duración y período de inmersión de los artes de pesca
 - ✓ Profundidad de la red (2-4 m por debajo de la superficie)
 - ✓ Adopción de buenas prácticas
- Limitación del esfuerzo pesquero y gestión
 - ✓ Vedas espaciales y temporales
 - ✓ Vedas basadas en el cumplimiento de cuota
- Medidas regulatorias e incentivadoras
 - ✓ Regulación, monitorización y vigilancia
 - ✓ Palancas económicas

Source: [CETAMBICION project](#)

Dispositivos de disuasión acústica - 'pingers'

Dispositivos de exclusión

Procedimiento de liberación

INNOVACIONES EN ARTES DE PESCA DISEÑADAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE ENMALLE DE GRANDES BALLENAS

Adapted from whale illustrations
© Parks Canada

DESPLIEGA ARTES DE PESCA FABRICADAS CON COMPONENTES CON BAJA RESISTENCIA A LA ROTURA

El uso de polietileno, cortadores de línea de tensión de tiempo o eslabones de plástico, por ejemplo, ofrece una resistencia a la rotura de 770 kg o menos, lo que facilita la liberación de un animal enredado

UTILICE UN DIÁMETRO MÁXIMO DE CUERDA DE 16 mm

Un diámetro demasiado grande aumenta la resistencia a la rotura y complica la liberación de un animal enredado, mientras que una cuerda excesivamente delgada (6 mm) puede provocar lesiones cutáneas más graves

USA EQUIPO SIN CUERDAS

Las nuevas tecnologías incluyen varios tipos de dispositivos de activación remota y sistemas de posicionamiento y recuperación GPS para eliminar la necesidad de líneas verticales

REDUCIR LA FLOTACIÓN DE CUERDAS EN LA SUPERFICIE DEL AGUA

Adopte buenas prácticas de pesca para reducir la cantidad de cabos flotantes para evitar enredos indeseados.

USE UNA CUERDA LASTRADA ENTRE NASAS O TRAMPAS

La cuerda con lastre ayuda a limitar la cantidad de cuerda que flota sobre el lecho marino

EVITE USAR APAREJOS DE UNA SOLA TRAMPA

Las trampas o nasas se pueden desplegar en serie para reducir el número de boyas y la cantidad de cuerda utilizada

Manipulación y liberación

- Maximiza las posibilidades de supervivencia de las especies capturadas incidentalmente después de la interacción con los aparejos de pesca
- Incluye guías de buenas prácticas para evitar la captura incidental de especies
- En las operaciones de cerco con jareta, las capturas incidentales pueden liberarse de la red mientras están en el agua o liberarse una vez que se llevan a cubierta
- En las operaciones de palangre, las capturas accesorias pueden liberarse desde el costado del buque o después de haber sido llevadas a bordo
- Existen guías de seguridad de manejo y liberación para diferentes especies y artes de pesca

Source: [BMIS](#)

ACCIONES PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN PLÁSTICA DE LA PESCA

Lucha contra las fuentes de basura marina

Acciones de la UE

- **Directiva 2019/883** de la UE relativa a las instalaciones portuarias receptoras para hacer frente a los desechos marinos de origen marino
- **Directiva 2019/904** de la UE sobre productos de plástico de un solo uso y artes de pesca que contengan plástico
- Uno de los seis principales objetivos intermedios del **Plan de Acción de Contaminación Cero** para 2030 es **reducir la basura en el mar en un 50%**
- El **Reglamento (CE) n.o 1224/2009** del Consejo exige que los buques pesqueros de la Unión lleven a bordo el equipo necesario para recuperar los artes perdidos

Directiva 2019/883 relativa a las instalaciones portuarias receptoras

Directiva de la UE para la entrega de desechos de buques

- Tiene por objeto proteger el medio marino mediante la reducción de los vertidos de desechos procedentes de los buques y mejorar la eficiencia de las operaciones marítimas en los puertos; garantizar que se entreguen más residuos en tierra, en particular basura, incluidos los residuos del sector pesquero, como los artes de pesca abandonados;
- **OBLIGACIÓN DE TARIFA INDIRECTA DEL 100%:** permite la entrega **GRATUITA** de toda la basura (**incluidos los aparejos de pesca y la basura de pesca pasiva**), hasta la capacidad máxima de almacenamiento dedicada del barco
- **Descuento por buque ecológico:** debe alentarse a los buques pesqueros a que adopten determinadas medidas (**prevención de residuos y gestión de residuos a bordo**) para poder optar a un descuento por buque ecológico

Lucha contra las fuentes de polución marina

Los pescadores son parte de la solución!

- Entrega de desechos a las instalaciones portuarias receptoras, incluidos los aparejos deshechados
- Recogida y traslado a tierra de los residuos pescados de forma no intencionada
- Recuperación o notificación de aparejos de pesca perdidos
- Reciclaje de artes de pesca al final de su vida útil
- Participación en iniciativas de limpieza

© NetTag project. Clean Ocean Day

Lucha contra las fuentes de contaminación marina

¡Los pescadores son parte de la solución!

agenda-docapesca.weebly.com/noticias/a-pesca-por-um-mar-sem-lixo-na-ilha-da-culatra-e-em-aveiro

- Todos los pescadores tienen una bolsa o cubo de basura a bordo
- Todos los barcos tienen espacio a bordo para llevar sus residuos a tierra

Funded by
the European Union

¿Cómo reducir los residuos plásticos?

Acciones individuales

Usa tu propia botella

Evite embalajes innecesarios

Opta por envases totalmente reciclables

¡La prevención es clave!

Usa tu propio tupperware

Deseche el plástico correctamente

Recoja la basura y participe en las limpiezas de playas

Funded by the European Union

Based on [EUFIC](#) and [Safety4Sea](#)

iLimpiemos el océano juntos!

Gracias por su atención

www.nettagplus.eu

Follow @NetTagProject

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Taller #2

Hojas de ejercicios A3

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Ejercicio 1: Clasificar cada artículo como basura o no basura

NO ES BASURA

ES BASURA

Ejercicio 1 | Grupo_____

Workshop #2 'Marine litter produced on board' | *[add the location of the workshop]* , *[dd/mm/yyyy]*

Ejercicio 2A: Con base en su propia experiencia, identifique el destino de cada artículo

TIRAR POR LA BORDA

LLEVAR A LA ORILLA

Ejercicio 2A | Grupo_____

Workshop #2 'Marine litter produced on board' | *[add the location of the workshop]* , *[dd/mm/yyyy]*

Ejercicio 2B: Con base en su propia experiencia, identifique el destino de cada artículo de basura que se lleva a la orilla

DEPOSITAR EN
PUERTO

CONTENEDOR DE
BASURA VERDE

RECICLAJE

Taller #2

Tarjetas: basura marina

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Photo by Brian Yuraszts on Unsplash

BOLSA DE PLÁSTICO

BOTELLA DE PLÁSTICO

ENVASADO DE YOGUR

FREEPIK

**RECIPIENTE DE ALUMINIO
PARA ALIMENTOS**

FREEPIK

**PAQUETE DE PLÁSTICO PARA
ALIMENTOS**

FREEPIK

RECIPIENTE DE ALIMENTOS

FREPIK

CÁSCARA DE FRUTA

FREPIK

LATAS

Photo by Frank on Unsplash

BOTELLA DE VIDRIO

FREPIK

PAPEL HIGIÉNICO

FREPIK

TOALLITAS

FREPIK

PAPEL DE ALUMINIO

FREEPIK

GUANTES DE PLÁSTICO

FREEPIK

BOTAS DE GOMA

FREEPIK

COLILLAS

Photo by Beth Jnr on Unsplash

CONTENEDOR

Photo by Mamon Lecuc on Unsplash

CAJAS DE PLÁSTICO

Photo by Jonas Gerlach on Unsplash

CAJAS DE ESPUMA DE POLIESTIRENO

CHATARRA

SMARTPHONE ROTO

TELEVISIÓN ROTA

NEUMÁTICOS VIEJOS

MADERA

CABO

Photo by Degaharu Tekouha on Unsplash

REDES DE PESCA

Lisa Sousa

NASAS Y TRAMPAS DE PESCA

FREEPIK

FLOTADORES DE REDES DE PESCA

Lisa Sousa

MATERIAL DE PESCA

Photo by smart on Unsplash

ESTRELLA DE MAR

Photo by Rosie Steggles on Unsplash

ALGAS

Photo by Tarpit Grover on Unsplash

AVES MARINAS

Photo by NOAA on Unsplash

DELFINES

Photo by Wexor Hing on Unsplash

TORTUGAS MARINAS